

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 975 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
Условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Raxmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срожиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matrilsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормакматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarni korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitora Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	
Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики.....	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиева Хамида	

Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich Maktabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi	274
Rasulova Nigora Yusupovna Цифровая трансформация: новые возможности и современные тенденции в управлении бизнесом и инвестициями.....	279
Баратова Динора Алишеровна Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatishning sifati va samaradorligini baholash.....	283
Ikromov Akbar Farhod o'g'li Модель внедрения open banking в Узбекистане: предложение на основе международного опыта и локальных особенностей.....	288
Камалов Шухрат Камалович, Аскарлова Дилором Хожимуратовна, Баходиров Жасурбек Олёрбек ўғли, Маликов Шохрух Шокирович, Тенгелова Фарангиз Мажид кизи O'zbekistonda islom moliyasini joriy qilishning yo'llari	295
Ashurbayev Farrux Alisher o'g'li , Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li AQSH tajribasiga ko'ra eksportni iqtisodiy o'sishga tasiri	299
D.E.Qarshiev Iqtisodiyotni tartibga solish orqali aholi farovonligini oshirishning ahamiyati	304
Berdibekov A. Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi moliyaviy savodxonligini oshirishda inklyuziv moliyaning ahamiyati.....	308
Latipova Shaxnoza Maxmudovna Problems of the financial mechanism influence for stable and inertial development of enterprises.....	313
Zaynalov Jakhongir Rasulovich, Alieva Susanna Tibbiyot turizmni rivojlantirish va uning salohiyatini iqtisodiy baholashning ilmiy va uslubiy asoslari	317
Vofaxojayeva Dilafuz Marufovna Turistik destinatsiyalar va raqamli marketing texnologiyalari orqali turizm barqarorligini transformatsiya qilish.....	322
Nurmuhammadxon Oppoqonov Kichik va o'rta biznes moliyaviy barqarorligining kambag'allikni kamaytirishdagi ahamiyati.....	327
Djamalov Xasan Numanjanovich Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy salohiyatini baholash.....	335
Xoshimov Baxrom Baxadirovich O'zbekiston turizm sektorida tog' turizmining ulushi.....	343
Alimov Abdvakil Komil o'g'li O'zbekiston respublikasida investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarish va bunda xorij tajribasi.....	348
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	

Tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning holati.....	354
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasini tanlash va asoslash	358
Shakirova Madinaxon Gafurdjanovna	
O'zbekistonning xalqaro valyuta-moliya tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo'nalishlari.....	362
Gulmurodova Marjona Olimjon qizi, Turg'unova Zohida Shavkat qizi, Umida Yuldasheva	
Jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirish.....	367
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlari va qimmatli qog'ozlar bozori o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar	372
Berdaliyev Javohir Jahongir o'g'li	
Farg'ona viloyati mahallalarida tadbirkorlikni va hunarmadchilikni rivojlanishi holati tahlili	379
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
Проблемы охраны окружающей среды и формирования «зеленой экономики»	389
Ёдгорова Мухайё Шухратовна, Иминова Наргиза Акрамовна	
The evolution of passenger transport in uzbekistan and its impact on economic growth.....	392
Naubetova Ziyada Niyet kizi	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish xarajatlarining hisobi.....	397
Kuliboev Azamat Shonazarovich	
Jahon sug'urta amaliyotining O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanishiga ta'siri	402
Kuvatova Dinara Anvarovna	
Milliy iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati va ta'sir mexanizmlari	406
Abdullayev Zoxid Xolxo'jayevich	
Xaridorlar bilan hisob-kitoblar auditida moliyaviy tahlil usullarini qo'llash xususiyatlari.....	411
Saginbaev Sultanbek Turdibay o'g'li, Sultamuratov Qallibek	
The function and value of commercial banks in fostering capital market growth.....	416
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Raqamli texnologiyalarning korxonalar risk boshqaruvidagi rolini swot tahlili orqali tadqiq etishning ahamiyati	427
Tojimatov Izzatbek Ikromali o'g'li	
The state and development trends of business process auditing in joint-stock companies in uzbekistan.....	439
Utegenova Sarbinaz Turdimuratovna	
Mamlakatimizda amaldagi budjetlararo munosabatlarning tartibi hisobi, hamda uning ahamiyati	444
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li, Saydullayeva Zeboxon Shukrilla qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish	462
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo	
Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotning mamlakatimizda so'nggi yillardagi oshib borayotgan ahamiyati	467
Bahodirova Mohigul	
Conceptual framework for boosting the financial and economic performance of investment projects in industrial enterprises.....	472
Sarriev Kahraman Ramatullaevich	
Bandlik va ayollar tadbirkorligi	477
Ibodullayeva M.S.	
Mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotini ekonometrik prognozlash.....	482
A'zamov Musurmon Axmadovich, Islomov Javohir	

Eksport siyosatini tadbirkorlik faoliyati rivojlanishiga ta'siri	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich, Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashda qishloq aholisini mehnat salohiyatidan foydalanish.....	492
Noiba Qodirova Maxmud qizi	
Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda rasmiy bandlik va moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish	497
Xalimbetov Farxad Bagibekovich, Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li	
Analysis of touristic potential and capacity of ecotourism sites	501
Abdurakhmanova Akida Faizulla kizi	
Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarni moliyalashtirishni takomillashtirish.....	509
Salohiddinov Jaloliddin	
Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	516
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
O'zbekiston va xorijiy davlatlarda aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar orqali kapital yig'ish strategiyalari	520
Dilnozaxon Muxitdinova	
Iqtisodiy inqiroz paytida korxonalarda likvidlikni boshqarish strategiyalari	527
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Jabborova Sevinch Xusanovna	
O'zbekistonda islomiy mikromoliyaviy xizmatlar orqali ish bilan bandlikni oshirish istiqbollari.....	532
Mamatkulov Humoyun Bobir-ugli	
Textile enterprises and changing market conditions: integration of demand analysis, trend forecasting and strategic assortment management	536
Ikramova Nodira Burkhon kizi	
Aksiyadorlik korxonalari boshqaruv tizimida korporativ madaniyatni takomillashtirish	540
Umarchodjaeva Muyassarhon Ganievna, Omanova Nargiza Rustam qizi	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobi va auditini takomillashtirish.....	548
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li	
Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiyotning real sektori korxonalariga kreditlar bo'yicha foiz stavkalariga ta'sir ko'rsatishda markaziy banklarning qayta moliyalash stavkalarining rolini tahlil qilish	553
Jabbarov Eliboy, Abdullayeva Charos Abdullo qizi	
O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashda innovatsiyalarning roli va iqtisodiy samaradorligi	558
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish orqali chiqindilarni boshqarish muammosini bartaraf etish yo'llari	563
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li, Hamrokulov Ulug'bek Abdurahmatovich	
Korxonani samarali boshqarishni ta'minlash strategiyalari	567
D.Mutalova	
Masofaviy ta'lim platformalarining qiyosiy tahlili va funksional xususiyatlari.....	571
Nabieva Nilufar Nabi qizi	
Raqamli iqtisodiyotning jamiyat hayotiga ta'siri.....	577
Aripova Ziyoda Xayrullayevna, Nurmuxamedova Tursunoy Usmonovna	
Transportda turistik xizmatlarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish.....	581
Tuychiyev Anvarjon Muxtorjonovich	
Ipak yo'lining tarixiy madaniy merosi va hunarmandchiligi: dolzarb muammolar va tadqiqot istiqbollari	584
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Eksport faoliyatini rag'batlantirishda institutsional va moliyaviy mexanizmlarning roli.....	589
Umarkulov Kodirjon Maxamadinovich	

Elektron pul evolyutsiyasi.....	595
Marpatov Mavlonxon Dadashevich	
Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida sanoat korxonalarining roli.....	600
Nasullayeva Yoqutoy Nasim qizi	
O'zbekistonda turizm marketingi va raqobatbardoshligini oshirish.....	606
Ikramova Nasiba Axmadovna	
Kambag'allikni qisqartirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	610
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li	
Jamiyatda imkoniyati cheklanganlarning bandligini ta'minlashning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari.....	615
Tilavova Munisa Maxmudovna	
Moliyaviy matematika vositalarining O'zbekiston kredit tizimidagi qo'llanilishi.....	620
Shamsiyeva Nigora Rafiq qizi	
Ecological sustainability in tourism: regional practices and global reflections.....	626
Sayyora Safaeva	
Quy amudaryo mintaqasida turli darajadagi destinasiyalararo ixtisoslashgan klasterlarni shakllantirish asoslari va ularning o'ziga xos jihatlari.....	631
Doschanov Tangirbergen, Ollanazarov Bekmurod Davlatmurotovich	
Fine dining restoranlarida marketing strategiyalarining shakllanishi va mijoz jalb qilishda ularning ahamiyati.....	641
Jumaniyazova Sarvinoz Mansur qizi	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini kontseptual asoslari va shartlari asoslari xususida.....	644
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
Davlat sektoridagi tashkilotlarda smetalar tuzish tartibi.....	651
Abdulaziz Norquchqorov Ziyadullayevich	
Качественное развитие рынка труда узбекистана.....	657
Мамадалиева Хафиза Холдаровна	
Kichik biznes subyektlarining aholi bandligini ta'minlash orqali kambag'allik darajasini pasaytirishdagi o'rni.....	664
Maxamadaliev Boburbek Baxodir o'g'li	
Устойчивое развитие esg-менеджмента: от тренда к фундаментальной стратегии выживания и процветания.....	670
Собирова Нилуфар Бекпулат кизи	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi.....	676
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
Qurilish loyihalarini moliyalashtirishning milliy va xalqaro tajribasi.....	681
Yashin Iboyev	
Xizmatlar sohasida innovatsion muhitni yaratishning dolzarb masalalari.....	687
Kamoliddin Mamatqulovich Ibodov, Jamshid Abduxaliqovich Xolboyev	
Sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarishda tovar aylanmasi tahlili.....	692
Jumayeva Gulrux Jo'raqulovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda innovatsion faoliyatning moliyaviy va boshqaruv hisobini takomillashtirish masalalari.....	698
Xushvaqtova Nozanin Nurbek qizi	
Effect of processing on nutrients in tomato products.....	706
Ergasheva Muhabbat Komil kizi	
Asosiy vositalarni davomiy (uzluksiz) baholash.....	710
Kuziev Islom Nematovich, Raxmonov Xurshidbek Shavkat o'g'li	
Sun'iy intellekt: Markaziy banklarni qanday o'zgartirmoqda?.....	715
Shahboz Qozoqov Ortiqbaevich	

Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliqchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarning mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni.....	720
Vazirov Azamat Yoqubjonovich	
Korxonalarining marketing faoliyatini strategik rivojlantirish yo'nalishlari.....	725
Isokboeva Zilola Rustam qizi	
К целям повестки 2030: анализ экономических индикаторов узбекистана	728
Салахутдинова Юлдуз Голибовна	
Современное состояние исследований в области использования цифровых технологий в инвестиционной деятельности	734
Ирмухамедова М.Д.	
Tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi jarayoni, uning imkoniyatlari va xavf-xatarlarini tahlil qilish.....	741
Eshqobilov Ahmat Jovliyevich	
Aholi sonining o'sishi va iqtisodiy infratuzilmaga yuklanish: hududiy tahlil	745
To'rayev Nurbek Baykulovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va boshqarishning hududiy rivojlantirish strategiyasi	751
Nuraliev Temurjon Erkinjon o'g'li	
O'zbekistonning zamonaviy korxonalar va tashkilotlarda boshqaruv masalalari	756
Ahtamova Mohigul Erkinovna	
Davlat tashkilotlarida ichki audit tuzilmalarini tashkil etishni rivojlantirish	761
Nasimov Fazliddin Sirojevich	
Yashil moliyalashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining roli: imkoniyatlar va xavflar tahlili	765
Isoqulova Munisxon Abdurasul qizi	
Критерии экологичности бренда: как измерить «зеленый» имидж?	769
Носирова Чарос	
Qishloq xo'jaligini innovatsion texnologiyalar asosida boshqarish	775
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
«O'ztransgaz» AJ faoliyatini 2024–2027 yillarga prognozlashtirishda ekonometrik modellar asosida tahlil	784
Sindorov Davlatbek Abdumajid o'g'li, Murodov Sardor Nurali o'g'li	
Favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan tibbiy profilaktik ishlar.....	791
Mahmudov Otamurod Hoshimovich, Murtazova Sh.N.	
Xizmat ko'rsatish sohasida elektron tijoratni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	795
Maxmudov Lazizbek Ubaydullo o'g'li	
O'zbekiston chakana savdosi tizimi va uning rivojlanishi.....	806
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
Milliy iqtisodiyotni tartibga solishda davlatning o'rni va maqsadi	812
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Investitsion faoliyatni amalga oshirishning xorij tajribasi va mamlakatimizda foydalanish istiqbollari.....	816
O'tamurodova Surayyo Shokirjon qizi	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishda zamonaviy sifat menejmenti tizimining o'rni.....	822
Asadullina Nailya Ramilevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Значение искусственного интеллекта в области педагогики на основе мультимедийных приложений	829
Бегалиев Файзали Умаралиевич	
Sog'lomlashtirish turizmida ekologik va ijtimoiy ta'sirlarning sintezi.....	832
Naimov Saidjon Yusup o'g'li	

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarni raqamli kompetensiyasini baholashning metodologik asoslari.....	835
Махкамova Zuxra Tursunpulotovna	
Обзор по теме Современные системы управлением возбуждение синхронных машин и перспективы их развития (Формирования законов управления).....	841
Алиев Абдор Мураткулович	
O'zbekistonda turizm va servis soxasida davalt- xususiy sheriklik mexanizmidan foydalanish istiqbollari.....	846
Мамаyusupova Dilovarxon Begmatovna	
Tijorat banklarida operatsion risklarini baholash va boshqarish tizimini tashkil qilish.....	850
Jaхongir Rabbimov	
Tomorqa xo'jaliklari faoliyatini tahlil qilishda statistik modellar va metodlardan foydalanish yo'nalishlari.....	855
Turobov Sherzod Alisherovich	
Совершенство порядка расчёта и взимания НДС в узбекистане: аналитический подход.....	860
Бисенбаев Шарьяр Куанишбай ули	
Mintaqaviy iqtisodiyotda inson kapitalini raqamli transformatsiyalash masalalari.....	864
Yusubboeva Dinora Quдрat qizi	
Iqlim o'zgarishlari va rekreatsiya turizmining kelajagi: muammolar va yechimlar.....	870
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Sirdaryo viloyatining turizm imkoniyatlari va o'ziga xos turizm resurslari.....	875
Tursunova Gulmira Rabbonovna	
Samarqand viloyatida investitsion-innovatsion faollikni oshirish holati va investitsiyalarning tarkibiy xususiyatlari.....	883
Bektemirov Abdumalik Bektemirovich, Axrorov Abbos Aslamjon o'g'li	
Global innovatsion indekslar va o'zbekiston: rivojlanish yo'nalishlari va bosqichlari.....	889
Bekmurodova Gavhar Adham qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvga raqamli texnologiyalarni joriy qilishning ilmiy-nazariy asoslariga qarashlar.....	895
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Xabibullayeva Shirinxon Toxir qizi	
Xalqaro standartlar asosida moliyaviy instrumentlar hisobini va auditini takomillashtirish.....	902
Nuraliyev Behzod Baxtiyor o'g'li	
Внедрение и адаптация исламского банкинга в экономике узбекистана.....	906
Б.Б.Ахмаджанов, М. С.Шукруллаева, Д.Р.Сафаева	
Kichik biznesning iqtisodiy o'sishni ta'minlashdagi ahamiyatini baholash uslubiyoti.....	911
Ermatov Akmaljon Adxamovich	
"Neyromarketing" asosida o'zbekiston turizm brendi tahlili.....	916
Narziqulov Elbek Farxod o'g'li	
Xalqaro bozorlarda zamonaviy marketing vositalaridan foydalanish.....	922
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar va ularning bank aktivlariga ta'siri.....	929
Saidov Bobir Jiyanboy o'g'li, Xolmuradov Musurmon Avlaqulovich	
Сущность и причины международных денежных переводов.....	936
Гимранова О. Б.	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda uzoq muddatli aktivlarning hisobi va auditini raqamli tvn texnologiyasi asosida takomillashtirish imkoniyatlari.....	941
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
Biologik aktivlarning tushunchasi: iqtisodiy mazmuni va mohiyati.....	948
Ziyayev Dilshodjon Salimjonovich	
Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda iqtisodiy siyosatning roli: zamonaviy yondashuvlar.....	953
Xodjayev Jamshid Abduxakimovich	

Аналитический обзор: Развитие корпоративного управления в государственных корпорациях Узбекистана (2015–2025).....	958
Мамараджабов Фарход Бахтиярович	
O'zbekistonda transport infratuzilmasini rivojlantirish karidorlari	968
Nazriyev Umidjon Baxrillayevich	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS

O'ZBEKISTONDA TRANSPORT INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH KARIDORLARI

Narziyev Umidjon Baxrillayevich

Hamkorbank mutaxassisi

umid_2580@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0005-2665-164X>

Annotatsiya: Maqolada “O‘zbekiston - 2030” strategiyasi doirasida transport infratuzilmasini rivojlantirish masalalari va ushbu strategiyada belgilangan vazifalarni amalga oshirish mexanizmlari tahlil qilinadi. Xususan, zamonaviy talablar darajasida transport tizimini takomillashtirish hamda Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlari bilan xalqaro transport yo‘laklari orqali integratsiyani jadallashtirishga alohida e‘tibor qaratiladi. Tadqiqotda transport tizimidagi o‘zgarishlarning savdo samaradorligini oshirish, hududiy aloqadorlikni mustahkamlash va iqtisodiy raqobatbardoshlikni rivojlantirishdagi o‘rni yoritiladi. Avtomobil yo‘llari, temir yo‘llar, aeroport va dengiz portlari infratuzilmasining kengaytirilishi O‘zbekistonni global logistika markaziga aylantirish maqsadidagi strategik choralarning tarkibiy qismi sifatida tahlil qilinadi. Taklif etilayotgan chora-tadbirlar yuk tashishni samarali tashkil etish va barqaror iqtisodiy o‘rinishni ta‘minlashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Strategiya, transport infratuzilmasi, logistika, xizmatlar, mintaqa, avtomobil yo‘llari, portlar, aeroportlar, temir yo‘llar, yuk tashish, transport, tendensiyalar, avtomobil sanoati, raqamli marketing, samaradorlik, texnologiyalar, globallashtirish.

Abstract: The article examines the development of Uzbekistan’s transport infrastructure within the framework of the “Uzbekistan-2030” strategy and evaluates mechanisms for implementing its strategic objectives. Particular emphasis is placed on enhancing the transport system to meet modern standards and on accelerating integration with international transport corridors across the Central Asian region. The study highlights how improvements in transportation contribute to broader economic development by increasing trade efficiency, connectivity, and regional competitiveness. The expansion of roads, railways, airports, and seaports is analyzed as part of Uzbekistan’s efforts to establish itself as a key transit hub in the context of globalization and digital logistics. The proposed measures aim to strengthen the country’s transport and logistics capacity, facilitating more efficient cargo transportation and fostering sustainable economic growth.

Key words: Strategy, transport infrastructure, logistics, services, region, roads, ports, airports, railways, cargo, transportation, trends, automotive industry, digital marketing, efficiency, technologies, globalization.

Аннотация: В статье рассматривается развитие транспортной инфраструктуры Узбекистана в контексте стратегии «Узбекистан - 2030» и анализируются механизмы реализации ее стратегических задач. Особое внимание уделено совершенствованию транспортной системы в соответствии с современными требованиями, а также ускорению интеграции с международными транспортными коридорами в Центрально-Азиатском регионе. Исследование подчеркивает роль развития транспортной инфраструктуры в повышении эффективности торговли, укреплении региональной связности и экономической конкурентоспособности. Расширение автомобильных дорог, железных дорог, аэропортов и морских портов рассматривается как часть стратегических мер по превращению Узбекистана в ключевой транзитный узел в условиях глобализации и цифровой логистики. Предлагаемые меры способствуют повышению логистических возможностей страны, обеспечивая более эффективные грузоперевозки и устойчивый экономический рост.

Ключевые слова: Стратегия, транспортная инфраструктура, логистика, услуги, регион, автодороги, порты, аэропорты, железные дороги, грузоперевозки, транспорт, тенденции, автомобильная промышленность, цифровой маркетинг, эффективность, технологии, глобализация.

KIRISH

Mamlakatimizda iqtisodiyotning muhim tarmogʻi sifatida transport tizimini jadal rivojlantirishga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Bu borada 2022 - 2026 yillarda Yangi Oʻzbekistonning Taraqqiyot strategiyasida ham «transport va logistika xizmatlari bozori va infratuzilmasini rivojlantirish, temir yoʻl infratuzilmasini elektrlashtirish darajasini 60 foizga yetkazish va avtomobil yoʻllari tarmogʻini jadal rivojlantirish, transport sohasida tashqi savdo uchun “yashil koridorlar” hamda tranzit imkoniyatlarini kengaytirish va tranzit yuk hajmini 15 million tonnaga yetkazish» kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Mazkur vazifalarning izchil va samarali bajarilishi mamlakatimizda transport-logistika tizimining iqtisodiy samaradorligini oshirishni taqozo etadi.

Bugungi globallashuv va mintaqaviy integratsiya jarayonlari sharoitida transport infratuzilmasining rivojlanganligi har bir davlatning iqtisodiy salohiyatini belgilovchi muhim strategik omillardan biriga aylanmoqda. Ayniqsa, geografik jihatdan Markaziy Osiyoning markazida joylashgan Oʻzbekiston uchun transport va logistika tarmoqlarining samarali faoliyati mamlakatning ichki va tashqi iqtisodiy aloqalarini kengaytirish, eksport-import salohiyatini oshirish, mintaqaviy va xalqaro integratsiyaga faol qoʻshilish imkonini beradi. Oʻzbekistonning yirik tranzit salohiyatiga ega boʻlishi uni Osiyo bilan Yevropa, Shimol bilan Janub yoʻnalishlarini bogʻlovchi tabiiy koʻprikkaga aylantiradi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida soʻnggi yillarda transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, multimodal tashish tizimlarini rivojlantirish, xalqaro transport koridorlariga faol qoʻshilish borasida keng qamrovli islohotlar olib borilmoqda. Mamlakatning “ochiq eshiklar” siyosati asosida qoʻshni davlatlar bilan doʻstona aloqalarni yoʻlga qoʻyish, strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlash hamda tranzit-logistika salohiyatini toʻliq roʻyobga chiqarish bugungi kundagi asosiy ustuvor yoʻnalishlardan biri hisoblanadi.

Transport infratuzilmasini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan eng muhim tashabbuslardan biri bu – xalqaro transport yoʻnalishlarini Oʻzbekiston orqali oʻtkazish va yangi transport koridorlarini shakllantirishdir. Xususan, “Xitoy – Qirgʻiziston – Oʻzbekiston” temir yoʻli, “Transafgʻon” temir yoʻl loyihasi, “Toshkent – Andijon – Oʻsh – Erkin iqtisodiy hudud” avtomobil yoʻlagi, “Oʻzbekiston – Turkmaniston – Eron – Ummon – Qatar” xalqaro multimodal transport yoʻlagi kabi loyihalar nafaqat mintaqaviy, balki global ahamiyat kasb etadi. Bu yoʻlaklar orqali Oʻzbekistonning xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlari kengayadi, tashqi savdo hajmi ortadi, investitsion jozibadorlik oshadi va mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligi mustahkamlanadi.

Shuningdek, “Yevropa – Kavkaz – Osiyo” (TRACECA), “Shimol – Janub” xalqaro transport koridorlari, “Lapis Lazuli” yoʻnalishi kabi tashabbuslar orqali Oʻzbekistonning xalqaro logistika tarmoqlariga integratsiyalashuvi jadal surʼatlarda amalga oshirilmoqda. Ushbu transport koridorlari orqali yuk tashish tezligi oshadi, tashish xarajatlari kamayadi va transportda xizmatlar eksporti hajmi koʻpayadi.

Mazkur maqolada Oʻzbekistonda transport infratuzilmasini rivojlantirish koridorlarining tahlili, ularning iqtisodiyotga taʼsiri, mavjud muammolar va istiqbolli loyihalar tahlil qilinadi. Shuningdek, xalqaro tajribalar asosida ushbu sohani yanada rivojlantirish boʻyicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Transport infratuzilmasini rivojlantirish masalalari chet ellik olimlarning ilmiy izlanishlarida keng oʻrin olgan. Logistika strategiyasini rejalashtirish jarayonlari T. Sivkunova (2012), tijorat tuzilmalarining biznesni tashkil etish tizimidagi logistika A. Kearney (2011), Yevropa Ittifoqi mamlakatlarining infratuzilma va logistika markazlarini rivojlantirish tajribasini Slatvinska Valeria (2021) tomonidan oʻrganilgan.

Temir yoʻl transportini rejalashtirishda matematik usullar Belov I. V. (1972), yagona transport tizimlari masalalari Galaburda V. G. (2001) va boshqa rossiyalik olimlar tomonidan tadqiq etilgan.

Oʻzbekistonlik olimlardan Samatov G. A. raqobat muhitida xalqaro transport tizimi faoliyatining logistik ishonchliligini (2003), Ikramov M. A. Buyuk Ipak yoʻli boʻylab avtomobil transportini rivojlantirishni (2010), Shermuxamedov A. T. Buyuk Ipak yoʻli va zamonaviy avtomobil yoʻllarini (2005), Ziyadullayev K. Sh. Oʻzbekiston Respublikasi transport kommunikatsiyalarining xalqaro transport-kommunikatsiya tizimiga integratsiyalashuvini (2005), Irisbekova M. N. marketing tamoyillari asosida transport xizmatlari bozorini optimallashtirishni (2017), Zohidov A. A. Markaziy Osiyo transport tizimini samarali boshqarish mexanizmini takomillashtirishni (2018), Yarashova V. K. Oʻzbekiston transport tizimini rivojlantirishning makroiqtisodiy jihatlarini (2022), Fayzullayev J. S. temir yoʻl transport tizimini iqtisodiy rivojlantirish metodologiyasini takomillashtirishni (2022), Topildiyev S. R. Markaziy Osiyo davlatlarida transport-logistika tizimini rivojlantirish yoʻllarini oʻz ilmiy tadqiqotlarida yoritganlar. Biroq, aynan transport tizimini rivojlantirish muammolari umumlashtirilgan ilmiy tadqiqot obyekti sifatida hali toʻliq oʻrganilmagan.

Transport tizimi har qanday iqtisodiyotning asosiy tarkibiy qismlaridan biridir. Biroq, uning ishlashi jarayonida ish samaradorligi va iqtisodiy koʻrsatkichlarga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan bir qator muammolar mavjud.

Asosiy muammolardan biri transport infratuzilmasining rivojlanmaganligidir. Yo'llar, portlar, aeroportlar va temir yo'llarning yetarlicha taraqqiy etmaganligi tovarlarni yetkazib berishda kechikishlarga, transportda yo'lda sarflanadigan vaqtning ortishiga va transport xizmatlari narxining oshishiga olib keladi. Yana bir muammo – transport-logistika zanjiri ishtirokchilari o'rtasida muvofiqlashtirishning yetishmasligi, yagona boshqaruv tizimining mavjud emasligi, tovarlarni yetkazib berish bo'yicha to'liq axborotning yo'qligi, mahsulotlarni yetkazib berish jarayonidagi kechikishlar natijasida tovarlarning sifat ko'rsatkichlari yomonlashishi va foyda yo'qotilishiga olib kelishi mumkin. Bu muammolarni bartaraf etish bo'yicha esa hali kompleks ilmiy tadqiqotlar yetarlicha olib borilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolaning metodologiyasi ilmiy va tobora ommalashib borayotgan manbalarni tahlil qilishdan boshlab, tarixiylik, tanqidiy, qiyosiy, mantiqiy tahlil, ketma-ketlik, xolislik tamoyillari, respublikada yangi iqtisodiy siyosatda izchil amalga oshirilayotgan islohotlar, O'zbekistondagi transport-logistika tizimini raqamlashtirish, ilmiy abstraksiyalash, induksiya va deduksiya, monografik kuzatuv, iqtisodiy-statistik tahlil, guruhlash usullari orqali iqtisodiy tajribalarni amaliyotga joriy etish asosidagi ilmiy tadqiqotlar natijasida shakllangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mintaqa davlatlari bugungi kunda o'zining siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy vazifalarini samarali amalga oshirishga xizmat qiladigan barqaror, diversifikatsiyalashgan va integratsiyalashgan transport tizimini shakllantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Ayniqsa, global bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish va eksport-import salohiyatini oshirish uchun boshqa davlatlarning kommunikatsiya tarmoqlari bilan uyg'un ishlaydigan xalqaro transport yo'llari tizimini barpo etish dolzarb vazifalardan biridir. Bunday tizimning mavjudligi mintaqaviy iqtisodiy integratsiyani kuchaytirish, logistika xizmatlari sifati va tezligini oshirish, tranzit yuk oqimlarini jalb qilish orqali davlat byudjetiga tushumlar bazasini kengaytirish imkonini beradi.

Transport-logistika tizimi zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lib, tovarlarni yetkazib beruvchidan iste'molchiga yetkazish, ularni saqlash, buyurtmalarni boshqarish, ombor logistikasini tashkil etish kabi keng ko'lami funksiyalarni qamrab oladi. Bu tizim nafaqat tovarlarni manzillarga tez va ishonchli yetkazib berishni ta'minlaydi, balki xarajatlarni minimallashtirish, jarayonlarni optimallashtirish, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati oshirish orqali kompaniyalarning raqobatbardoshligini ham kuchaytiradi.

Transport-logistika tizimining asosiy funksiyalari:

Yo'nalishlarni rejalashtirish – yukni yetkazish jarayonida masofa, xarajat, vaqt, xavfsizlik va boshqa omillarni hisobga olgan holda eng maqbul marshrutni tanlash.

Inventarizatsiyani boshqarish – ishlab chiqarish va taqsimotda uzluksizlikni ta'minlash uchun zarur zaxiralarni aniqlash va muvozanatlash.

Omborni boshqarish – saqlash maydonlaridan samarali foydalanish, yuklarni qabul qilish, joylashtirish, harakatlantirish va jo'natish bo'yicha operatsiyalarni muvofiqlashtirish.

Transportni boshqarish – transport turlarini tanlash, texnik xizmatlar, yoqilg'i sarfi va transport holatini monitoring qilish.

Logistika operatsiyalarini optimallashtirish – texnologik yechimlar orqali barcha bosqichlarda samaradorlikni oshirish va isrofgarchilikni kamaytirish.

Transport tizimining samaradorligini baholash va nazorat qilish

Transport-logistika tizimining samaradorligini nazorat qilish va baholash zamonaviy korxonada faoliyatining muhim elementidir. Bu borada asosiy ko'rsatkichlar tizimi (KPI – Key Performance Indicators) keng qo'llaniladi. KPI quyidagi parametrlarni qamrab oladi:

yetkazib berish vaqti;

tashish narxi;

xizmat darajasi;

yuk oqimi hajmi.

Mazkur ko'rsatkichlar tahlili logistikadagi muammolarni aniqlash, ularni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish, jarayonlarni takomillashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, tizimli auditlar, mijozlar fikrlarini tahlil qilish, ichki va tashqi monitoring usullarini qo'llash orqali transport-logistika tizimining real ishlash samaradorligi baholanadi.

Yangi O'zbekistonning 2022 - 2026 yillardagi Taraqqiyot strategiyasida transport va logistika sohasini kompleks rivojlantirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Xususan:

temir yo'l infratuzilmasini elektrlashtirish darajasini 60 foizga yetkazish;

avtomobil yo'llari tarmog'ini jadal rivojlantirish;

tranzit yuk hajmini 15 million tonnaga yetkazish;
“yashil koridorlar”ni joriy etish orqali tashqi savdo logistikasi samaradorligini oshirish kabi vazifalar belgilangan.

Shuningdek, “Navoiy” xalqaro intermodal logistika markazi orqali Yevropa va Osiyo davlatlari bilan bog‘lanishni kuchaytirish, “Sharq – G‘arb” loyihasi doirasida Boku – Tbilisi – Qars temir yo‘l liniyasini yanada faol ishlatish va boshqa transmilliy yo‘laklar orqali mintaqaviy integratsiyani chuqurlashtirish bo‘yicha ham amaliy choralar ko‘rilmog‘da.

Bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlari o‘zaro do‘stona va ishonchli munosabatlar asosida transport infratuzilmasini yaxshilash, yangi yo‘nalishlar ochish va logistika xizmatlarini raqamlashtirish borasida hamkorlikni kuchaytirmog‘da. Ayni vaqtda Qozog‘iston mintaqadagi temir yo‘l infratuzilmasining 66 foiziga ega bo‘lib, umumiy yuk tashishlarning 84 foizini ta‘minlamog‘da. O‘zbekiston temir yo‘llarining 18 foizini egallab, umumiy tashishlarning 11 foizini amalga oshirmog‘da. Turkmaniston esa 12 foiz temir yo‘l infratuzilmasi va 4 foiz yuk tashishga hissa qo‘shmog‘da.

1-Jadval. O‘zbekiston tashqi savdo yuklarini tashishdagi asosiy transport yo‘laklari¹

№	Yo‘laklar	
1.	1-yo‘lak	Boltingbo‘yi davlatlari portlari yo‘nalishida (tranzit bilan Qozog‘iston va Rossiya orqali) – Klaypeda (Litva), Riga, Liyepaya, Ventspils (Latviya), Tallin (Estoniya)
2.	2-yo‘lak	Belarus va Ukraina orqali (tranzit bilan Qozog‘iston va Rossiya orqali) – Chop (Ukraina) va Brest (Belarus) chegara o‘tishlari, keyinchalik Yevropaga
3.	3-yo‘lak	Ukrainaning Ilichevsk portiga (tranzit bilan Qozog‘iston va Rossiya orqali), Qora dengizga chiqish bilan
4.	4-yo‘lak	Gruziyaning Poti va Batumi portlariga (tranzit bilan Turkmaniston va Ozarbayjon orqali), Qora dengizga chiqish bilan, TRASEKA yo‘lagi deb nom olgan
5.	5-yo‘lak	Eronning Bandar-Abbos portiga (tranzit bilan Turkmaniston orqali) Fors ko‘rfaziga chiqish bilan
6.	6-yo‘lak	Sharqiy yo‘nalishda Xitoy orqali (tranzit bilan Qozog‘iston orqali) Sariq dengizga
7.	7-yo‘lak	Sharqiy yo‘nalishda Uzoq Sharqning Naxodka va Vladivostok portlari orqali (tranzit bilan Qozog‘iston va Rossiya orqali) Sariq dengizga
8.	8-yo‘lak	Turkiya va Yevropaga (“Baku-Axalkalaki-Kars” yangi temir yo‘lida tranzit bilan Turkmaniston va Ozarbayjon orqali).
9.	9-yo‘lak	Yevropa va Janubii-sharqiy Osiyo yo‘nalishida (Turkiyaning Mersin porti orqali tranzit bilan Turkmaniston va Eron orqali)
10.	10-yo‘lak	Xitoy portlariga (tranzit bilan Qirg‘iziston orqali) Sariq, Sharqiy Xitoy va Janubiy-Xitoy dengizlariga chiqish yo‘nalishi orqali amalga oshirish mumkin

Ba‘zi rivojlangan davlatlar so‘nggi yillarda iqtisodda proteksionizm siyosatini olib borayotgan bo‘lsalar-da (masalan, AQSHning hozirgi hukumati), amalda dunyo iqtisodiyotida globallashtirish jarayoni sekinlashgani yo‘q. Dunyo bozorida katta o‘zgarishlar nafaqat O‘zbekistonning, balki butun mintaqamizning ham ro‘y berayotgan o‘zgarishlarga tayyor bo‘lishini talab etadi. Dunyo hamjamiyatida mavqei o‘shib borayotgan Xitoy, Hindiston kabi davlatlarning global iqtisoddagi o‘rni ham ortmog‘da. Mintaqamizning Osiyoni Yevropa bilan bog‘lagan muhim transport koridorining markazida ekanligi biz uchun ham imkoniyat, ham mas‘uliyat hisoblanadi. “Bir makon – bir yo‘l” kabi loyihalar hamkorlar bilan infratuzilmamizni yaxshilashga, transport va logistikaga aloqador qator sohalarni rivojlantirishga imkoniyat yaratadi, shu bilan birga mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun raqobatbardoshlikni oshirish yo‘lida sinov bo‘ladi.

Respublikamiz mintaqadagi eng yaxshi transport infratuzilmasiga ega. Davlatimiz hududidan 42 530 km avtoyo‘l, 4 500 km temir yo‘l (har 10 000 km² ga 150 km) o‘tadi va mamlakatimizni mintaqaning muhim transport koridorlariga ulaydi. O‘zbekistonning tranzit davlati sifatida, ayniqsa, Afg‘oniston Islom Respublikasiga (Trans-Afg‘on xalqaro transport koridori) kirish va Afg‘oniston orqali Bandar Abbas va Chobahor portlariga chiqish imkoniyati Tojikiston Respublikasiga kirish jihatidan ham muhim hisoblanadi. Ahamiyati yildan-yilga ortib borayotgan Andijon – O‘sh – Saritosh – Irkeshtom – Qashqar koridori dunyo tarixidagi eng yirik loyihalardan biri bo‘lgan va Xitoy Xalq Respublikasi tomonidan taklif qilingan “Bir makon – bir yo‘l” (Belt and Road Initiative – BRI) tashabbusida munosib qatnashish hamda Xitoyni mamlakatimiz hududidan o‘tuvchi yo‘llar orqali boshqa mintaqalar bilan bog‘lash imkoniyatini yaratadi. Xitoyning TIR konvensiyasiga qo‘shilishi, Qirg‘iziston orqali Xitoydan O‘zbekistonga avtotransport orqali amalga oshirilgan ilk tranzit tashuvlar davlatimizning transport

¹ Topildiyev S.R. Markaziy Osiyo davlatlarida transport-logistika tizimini rivojlantirish yo‘llari. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. Elektron jurnal. 1-son. 2024- yil. 514-528 b.

tranzit salohiyatining yuqoriligidan dalolat beradi. Bu salohiyatdan foydalangan holda Turkmaniston orqali Eron va Turkiyaga, Kavkaz davlatlariga, Bojxona Ittifoqi davlatlari orqali Yevropaga chiqish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu imkoniyatlar iqtisodiyotimizda ishlab chiqarish, transport, infratuzilma va turizm sohaslarida minglab yangi ish o'rinlari yaratish imkonini beradi.

Xalqaro transport-tranzit sohasi, ayniqsa havo transportida yuk tashish eng serdaromad sohalardan biridir. Masalan, Dubay xalqaro aeroporti yiliga 3 million tonnagacha yuk tashib, 26 milliard dollarga yaqin daromad oladi. Qozog'iston Respublikasining Ostona shahrida yillik 1,5 million tonna yuk o'tkazish quvvatiga ega bo'lgan logistika markazini tashkil etish rejalashtirilayotgani ham shundan dalolat beradi. "Navoiy" logistika markazini bunday ko'rsatkichlar bilan solishtirish mushkul, bu sohada raqobat kuchli.

Transport kompaniyalari tomonidan muvofiqlashtirish ishlari yetarli darajada ta'minlanmagani sababli multimodal tashish ham rivojlanmay qolgan. Bojxona tartib-taomillari uzoq davom etishi va transport vositalarining chegaralarda uzoq turib qolishi natijasida yuklarni yetkazib berish muddati cho'zilib ketmoqda.

Mahalliy importchilarda ham o'z yuklarini "Navoiy" logistika markazi orqali qabul qilishga qiziqish sust. Chunki infratuzilma talab darajasida rivojlantirilmagan. Import yuklarning asosiy qismi Toshkent aeroporti orqali kirib kelmoqda.

Shu munosabat bilan Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev neft-gaz tarmog'i mutasaddilariga milliy aviakompaniya va xorijiy yuk tashuvchilarning aviakerosin ehtiyojini o'z vaqtida va to'liq qondirish, haftalik yoqilg'i yetkazib berishni oshirish, bunda jahon bozorida narx-navoni hisobga olish yuzasidan topshiriqlar berdi.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Prezident lavozimidagi faoliyatining ilk kunlaridanoq Markaziy Osiyoni yagona mintaqa sifatida rivojlantirish ahamiyatini e'tiborga olib, faol mintaqaviy siyosat yuritish, mintaqada qulay siyosiy muhit yaratish hamda O'zbekiston tashqi siyosatining ustuvor tarmoqlaridan biri bo'lgan transport sohasida o'zaro manfaatli munosabatlarni rivojlantirish vazifalarini belgilab bergan.

Mamlakatimizda transport infratuzilmasini yanada rivojlantirish va tranzit yuk tashish hajmini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. So'nggi paytlarda mintaqamiz davlatlari xalqaro transport borasidagi imkoniyatlarini kengaytirishga oid sa'y-harakatlarini faollashtirmoqda. Bugungi kunda Markaziy Osiyo orqali qator xalqaro transport yo'laklari tashkil etilmoqda.

2018 - 2025 yillarda Xitoy va G'arbiy Yevropani bog'laydigan "Yevroosiyo" transport yo'lagini qurish va foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Ushbu magistral Pekindan boshlanib, Ostona, Moskva va Minsk orqali Berlingacha davom etadi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, 2050 yilga borib ushbu yo'lak orqali yiliga 37 million yo'lovchi tashilishi kutilmoqda.

Yana bir loyiha – "G'arbiy Yevropa – G'arbiy Xitoy". Uning Xitoy – Qozog'iston qismi 2016 yilda ish boshlagan bo'lib, Yevropaga eltuvchi eng qisqa avtomobil yo'li hisoblanadi. Bu yo'lda yuk tashish muddati 10 - 12 kunni tashkil etadi. Loyiha 2030 yilga qadar to'liq ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Yo'lak Sankt-Peterburg – Moskva – Orenburg – Oqto'ba – Olmaota – Qorg'as orqali o'tadi.

Qozog'iston – Turkmaniston – Eron yo'lagida esa 2025 yil may oyida Xitoydan ushbu yo'nalishda konteynerli poyezd harakati boshlangan. Ushbu masofani bosib o'tish uchun 2 hafta vaqt sarflandi, bu dengiz yo'liga nisbatan ikki baravar tezdir. 2040 yilga borib ushbu yo'lakda temir yo'l orqali yiliga 15 million tonna yuk tashilishi kutilmoqda.

"Sharq – G'arb" loyihasi Xitoy va Yevropa o'rtasida transport aloqasini rivojlantirishga qaratilgan. Boku – Tbilisi – Qars temir yo'li ushbu transport yo'lagining muhim bo'g'inidir. Mazkur loyiha Turkiya va Yevropadan Markaziy Osiyo mamlakatlari, Xitoy va Eronga muntazam yuk tashish imkoniyatlarini yaratadi.

O'zbekiston ham ushbu loyihada faol ishtirok etmoqda. Prezidentimizning ***"2018 - 2022 yillarda transport infratuzilmasini takomillashtirish va yuk tashishning tashqi savdo yo'nalishlarini diversifikatsiyalash chora-tadbirlari to'g'risida"***gi qaroriga asosan Boku – Tbilisi – Axalkalaki – Qars temir yo'li orqali tashqi savdo yuklarining tranzit tashuvlari boshlangan.

"Shimol – Janub" loyihasi natijasida transport yo'lagi Sankt-Peterburg bandargohini Eronning Bandar Abbas va Chobahor portlari bilan bog'laydi, shu tarzda dengiz yo'li Hindistondagi Mumbay bandargohigacha uzayadi. Ushbu yo'lak Markaziy Osiyo uchun strategik ahamiyat kasb etadi. Yiliga 3 - 5 million tonna yuk tranzit qilish imkoniyati yaratiladi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yilda Sindao shahrida bo'lib o'tgan SHHT sammitida O'zbekiston – Mozori Sharif – Hirot, Xitoy – Qirg'iziston – O'zbekiston temir yo'l loyihalarini qurish, shuningdek, Markaziy Osiyo – Fors ko'rfazi, "Shimol – Janub" va "Sharq – G'arb" transmintaqaviy yo'laklarni rivojlantirish tarafdori ekanini ta'kidladi.

Hozirgi kunda jahon ekspertlar hamjamiyatida Xitoy tomonidan ilgari surilgan "Bir makon – bir yo'l" tashabbusining transportga oid qismi bo'yicha keng fikr yuritilmoqda. Fikrimizcha, O'zbekiston ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatlashi va unda yanada faol ishtirok etishi maqsadga muvofiqdir. "Bir makon – bir yo'l" tashabbusi, avvalo, savdo-iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish, jahon aholisining 60 foizi va yalpi ichki

mahsulotining 30 foizi to'g'ri keladigan 65 dan ortiq mamlakat bilan Xitoyni bog'laydigan yangi transport yo'llarini shakllantirishga qaratilgan.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 75-sessiyasidagi nutqida Markaziy Osiyo mamlakatlarini jahon iqtisodiy, transport va tranzit koridorlariga chuqur integratsiyalashuvi maqsadida BMT shafeligida Transport-kommunikatsiya aloqalarini rivojlantirish mintaqaviy markazini tashkil etish taklifi ilgari surilgan.

Shu maqsadda O'zbekiston transport sohasini strategik rivojlantirishga alohida ahamiyat qaratib, milliy va mintaqaviy darajalarda transport infratuzilmasini takomillashtirish, xalqaro transport tizimiga integratsiyalashish bo'yicha izchil ishlarni davom ettirmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytish joizki, xorijiy davlatlarning bandargohlariga chiqish maqsadida Markaziy Osiyoning transport-tranzit imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha yangi kelishilgan qaror va farmonlarni ishlab chiqish mintaqa uchun muhim va dolzarb hisoblanadi.

Mamlakatimizda transport-logistika tizimini takomillashtirilgan mexanizm asosida shakllantirish uchun quyidagi muammolarni hal qilish zarur:

mahsulotlarni tashish uchun qanday transport turlaridan foydalanish va qisqa muddatda yetkazib berish xaritasini ishlab chiqish;

yuklarni tashish uchun eng maqbul yo'lni aniqlash;

yuk tashish uchun zarur bo'lgan transport vositalari sonini aniqlash;

tovarlarni saqlash va qadoqlash usullarini jahon tajribasi asosida amaliyotga tadbiq etish;

tovarlarni yetkazib berish sifatini nazorat qilish tizimini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Shu bilan birga, O'zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan bo'lgan transport sohasida konstruktiv va o'zaro manfaatli munosabatlarni yo'lga qo'yish vazifasi, Markaziy Osiyo mamlakatlarining transport-tranzit salohiyatining bugungi holati va uni rivojlantirish istiqbollari, temir yo'l transportini rivojlantirishning xalqaro va mintaqaviy tendensiyalari, avtomobil tashuvlarini takomillashtirish bo'yicha xalqaro hamkorlik, xorijiy tajriba va milliy amaliyot hamda Markaziy Osiyoda havo transporti va tez yurar yuk tashuvchi temir yo'lni rivojlantirish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11-sentyabrdagi "O'zbekiston - 2030" strategiyasi to'g'risida PF-158-sonli Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
2. Topildiyev S. R. Markaziy Osiyo davlatlari transport-kommunikatsiya aloqalarini rivojlantirish. Yangi O'zbekiston: ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish odimlari. O'quv qo'llanma. 2021 yil. 441 - 650-betlar.
3. Topildiyev S. R. Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik – o'zaro ishonch muhitini yaratishga asosdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida so'zlagan nutqini o'rganish va keng jamoatchilik o'rtasida targ'ib qilish. O'quv qo'llanma. 2021 yil. 96 - 119-betlar.
4. Цыркунова Т. Н. Процесс планирования логистической стратегии // Социология управления и организации: современные подходы: сб. науч. тр. Саратов: Изд-во СГТУ, 2012. С. 29 - 30.
5. Кеарней М. Н. Логистика в системе организации предпринимательской деятельности коммерческих структур: автореф. дис. ...д-ра экон. наук. СПб., 2011. 31 с.
6. Белов И. В. Математические методы в планировании на железнодорожном транспорте: учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Транспорт, 1972. 248 с: ил.
7. Галабурда В. Г. Единая транспортная система: учебник для вузов. 2-е изд. с измен. и доп. М.: Транспорт, 2001. 303 с.
8. Саматов Ф. А. ва бошқалар. Рақобат муҳитида халқаро транспорт тизими фаолиятининг логистика ишончилиги. – Т.: ТошДАУ нашр таҳририяти бўлими, 2003. – 82 б.
9. Икрамов М. А. Развитие автомобильных перевозок по Великому шелковому пути. // Экономическое возрождение России. № 4, 2010. – С. 28 - 36.
10. Зиядуллаев К. Ш. Интеграция транспортных коммуникаций Республики Узбекистан в международную транспортно-коммуникационную систему. // Современные методы организации бизнеса и маркетинга: Межвузовский сборник. – СПб.: СЗТУ, 2005. – С. 101 - 106.
11. Irisbekova M. N. Marketing tamoyillari asosida transport xizmatlari bozorini optimallashtirish. Iqt. fan. dok. ... dis. Avtoref. – Toshkent, 2017.
12. Zohidov A. A. Markaziy Osiyo transport tizimini samarali boshqarish mexanizmini takomillashtirish. Iqt. fan. dok. ... dis. Avtoref. – Toshkent, 2018.
13. Yarashova V. K. O'zbekiston transport tizimini rivojlantirishning makroiqtisodiy jihatlari. Iqt. fan. dok. ... dis. Avtoref. – Toshkent, 2022.
14. Fayzullayev J. S. Temir yo'l transport tizimini iqtisodiy rivojlantirish metodologiyasini takomillashtirish. Iqt. fan. dok. ... dis. Avtoref. – Toshkent, 2022.

15. Ziyoda, Mukhamedova; Zakhro, Valijanovna, Ergasheva; D. A., Mukhamedova. On the development of transport infrastructure in Uzbekistan. Nucleation and Atmospheric Aerosols. doi: 10.1063/5.0113484.
16. Slatvinska, Valeria et al. The experience of EU countries towards the development of infrastructure and logistics hubs. Revista de la Universidad del Zulia, 2021.
17. The World Bank: World Development Indicators. URL: <http://data.worldbank.org/indicator>.
18. <https://www.strategy.uz/index.php?news=670>.
19. <https://trueinform.ru/modules.php?name=Laid&sid=66918>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
